

O ENSINO DA FÍSICA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

[Educação, Física, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 28/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10891058

Milane Lima da Silva¹

Professor Dr. Marcio Gomes da Silva²

RESUMO

A qualidade almejada por todos que se preocupam com o ensino aprendizagem da Física no 1º ano do Ensino Médio, está vinculado ao fazer pedagógica do professor de Ciências do 9º ano e sua qualificação. Esta prática para alcançar a boa qualidade no ensino, deve estar voltada à criatividade do educador, ao seu relacionamento afetivo com os alunos, a busca constante da sua qualificação profissional e a utilização de diversos recursos didáticos. Esse trabalho investigou minuciosamente através de observações, entrevistas e pesquisas teóricas, o ensino de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental e o aprendizado dos alunos do 1º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Anselmo Jacob, a fim de descobrir os meios que levam o aluno a não gostar dessa disciplina e com isso obterem insucesso no aprendizado. Concluiu-se que a Física esta impregnada na vida do homem, por isso, faz-se necessário pensar o fazer pedagógico dos professores para melhor trabalhá-la nas escolas, e com isso ser rompida a barreira existente entre os alunos e a disciplina. Pois se

sabe que vivemos em um mundo cercado por fenômenos Físicos. Desde os primórdios, se buscava entender tais fenômenos. E hoje, com a globalização, os avanços tecnológicos e a moda do mundo pós-moderno, são primordiais que os alunos tenham acesso a um ensino de referência nesse campo de conhecimento desde o 9º ano do ensino fundamental.

Palavras-chave: Física, fenômenos físicos, ensino médio, 9º ano.

ABSTRACT The desired quality for all who care about the teaching and learning of physics in the 1st year of high school is bound to make the pedagogical science teacher in 9th grade and qualification. This practice to achieve good quality in teaching should face the creativity of the teacher, to his loving relationship with the students, the constant pursuit of their professional qualification and the use of various teaching resources. This study investigated thoroughly through observations, interviews and theoretical research, science teaching 9th grade of elementary school and the learning of students of the 1st year of high school, in the State School Anselmo Jacob, in order to discover the means that lead the student to dislike this discipline and thus obtain failure in learning. It was concluded that physics ingrained in this man's life, so it needs to be thought the pedagogical practice of teachers to better work it in schools, and thus be broken the barrier between the students and discipline. Because we know that we live in a world surrounded by Physical phenomena. Since the early days, he sought to understand such phenomena. And today, with globalization, technological advances and the fashion of the postmodern world are paramount that students have access to a reference teaching this field of knowledge since the 9th grade of elementary school.**Keywords:** Physical, physical phenomena, high school, 9th grade.

1. INTRODUÇÃO

O presente Artigo levou o investigador a fazer uma análise das competências adquirida pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio, com isso

chegou-se ao consenso que é imprescindível que o ensino de Física seja trabalhado com os alunos, no 9º ano do ensino fundamental, com o intuito de despertar no estudante o senso de curiosidade pela área, pois a Física têm como objeto de estudo os fenômenos naturais que acontecem no nosso cotidiano. De acordo com Ferreira (1980, p.323): “física é a Ciência que investiga as propriedades dos campos e as estruturas dos sistemas materiais, e suas leis fundamentais”. Compreender como um carro se locomovendo na rua está ou não em movimento, tem suas explicações empíricas, porém, a Física justifica esse fenômeno cientificamente.

Segundo Bonjorno (2013, p. 30):

Para determinar se um corpo está ou não em movimento, é necessário especificar a posição dele em relação a outros que o rodeiam, ou seja, estabelecer um referencial. [...] quando consideramos o motorista de um ônibus como referência, a posição do homem sentado na poltrona não varia. Dizemos então que ele está em repouso em relação ao motorista.

Nesse contexto teórico percebe-se que a Física explica cientificamente fenômenos que vivenciamos no cotidiano. Porém, não conseguimos assimilar com facilidade essa explicação se não nos for mostrado pelo lado científico.

Em conformidade com Prass (www.fisica.net).

O objetivo da Física consiste em descobrir as leis gerais da Natureza e esclarecer, com base nelas,

processos concretos. Os cientistas, à medida que se aproximavam desse objetivo, ia compreendendo melhor o panorama grandioso o complexo da unidade universal da Natureza. O Universo não é um conjunto simples de acontecimentos independentes, mas todos eles constituem manifestações evidentes do Universo considerado como um todo.

Neste sentido, faz-se necessário que o ensino da Física seja introduzido com mais visibilidade no 9º ano do Ensino Fundamental. Pois é nessa etapa que se deve ter uma base introdutória dos conteúdos de Física. Se esse processo de fato acontecer, os estudantes chegarão ao Ensino Médio com uma noção básica dos conteúdos relacionado a esta disciplina. E certamente não encontrarão tantas dificuldades no Ensino Médio. No entanto, percebemos que nossos alunos chegam ao Ensino Médio sem a noção básica dos conteúdos de Física, levando-os a se depararem com algo novo e com isso, encontram dificuldades na aprendizagem e conseqüentemente, o desinteresse, o abandono e o fracasso escolar. Daí a importância do ensino e a contextualização da Física no 9º ano do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental trazem um incentivo ao ensino de Ciências numa abordagem interdisciplinar que mostra uma proposta que entremeia as diferentes disciplinas com o intuito de desenvolver as habilidades dos alunos.

De acordo com o PCN (BRASIL, 1998):

[...] o desenvolvimento de atitudes e valores é tão essencial que aprendizagens de conceitos e procedimentos. Nesse sentido, é responsabilidade da escola e do professor promover o questionamento, o

debate, a investigação visando o entendimento da ciência como construção histórica e como saber prático, superando as limitações do ensino passivo, fundado na memorização de definições e de classificações sem qualquer sentido para o aluno. (BRASIL, 1998, p. 62).

Talvez o problema o qual seja encontrado nos alunos do 1º ano do Ensino Médio, seja por motivo do professor de Ciências no 9º ano do Ensino Fundamental, não dominar os conteúdos de Física, devido sua habilitação não ser para tal área, e com isso o professor deixa de trabalhar os conteúdos programáticos desta área do conhecimento.

Como afirma Prass (www.fisica.net):

Com a carência de profissionais na área de física, outros docentes de áreas diferentes são designados para ministrarem a disciplina, com isto suprir certas necessidades, porém não tem os treinamentos adequados, que são adquiridos no decorrer do processo de formação. Os docentes que estão atuando na ausência de profissionais da área de física, na maioria das vezes, não conseguem suprir a necessidade que a disciplina exige.

Essa situação é realidade vivida nas nossas escolas, onde professores de outras áreas são impostos a trabalhar fora da sua qualificação profissional. O resultado dessa ação é notório no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, muitas vezes o professor tem uma carga

horária elevada e lhes falta tempo para estudar e assim expõem apenas aquilo que lhes é permitido dominar na sala de aula, deixando de cumprir o currículo escolar de determinada série.

2. METODOLOGIA

2.1 TIPO DE PESQUISA

A presente pesquisa visou descobrir quais fatores levam os alunos a chegarem ao Ensino Médio sem as noções básicas dos conteúdos da Física. A investigação se deu com a temática “o ensino de Física no 9º ano do Ensino Fundamental”. Para a investigação dessa problemática optou-se pela pesquisa quantitativa e qualitativa.

Segundo Silva (2005, p. 46):

A pesquisa qualitativa em geral, provoca o esclarecimento de uma situação para uma tomada de consciência pelos próprios pesquisados dos seus problemas e das condições que os geram, a fim de elaborar os meios e estratégias de resolvê-los.

A partir do tipo de pesquisa, dirigiu-se ao Enfoque Fenomenológico, onde o investigador buscou compreender as causas que levam os alunos a não terem o ensino de Física no Ensino Fundamental. Para Silva (2005, p. 34):

O método fenomenológico pretende desvendar o fenômeno, aquilo que se mostra pô-lo a descoberta, desvendá-lo para além do que parece ser, visto que o fenômeno não é tão evidente, porém existe, faz parte

da realidade e deve ser investigado conscientemente pelo pesquisador.

Neste contexto, esse enfoque ofereceu liberdade ao investigador, que buscou saber o que os alunos pensam e acreditam na realidade que foi investigada e quais as consequências perante o fenômeno escolar.

Utilizou-se da abordagem Fenomenológica Hermenêutica, pois a mesma desvendou o fenômeno, quando não houve porém uma única realidade, mas tantas quantas foram às interpretações.

Oliveira (1993, p. 44) apresenta que:

A abordagem fenomenológica hermenêutica acentua a intencionalidade e a experiência do sujeito, que constrói símbolos e significados para comunicar e interpretar os eventos do dia a dia. Por essa abordagem, busca-se na pesquisa o desenvolvimento de pressupostos implícitos a uma dada realidade, procurando-se ultrapassar a aparência fenomênica do real na captação de sua essência. Pesquisar algo é desvendar o seu sentido; conhecer e compreender um fenômeno.

Com essa abordagem, o investigador foi ao encontro do porquê do ensino da Física não ser introduzido no 9º ano do Ensino Fundamental. A finalidade foi buscar e informações que levasse a descobrir as causas do insucesso nessa área de conhecimento.

Com base na fenomenologia direcionou-se a pesquisa pelos Métodos de Procedimentos Observacionais e Comparativos. A técnica utilizada foi a Observação Direta Intensiva Sistemática, que teve como alvo, apenas a realidade que lhe interessou, ou seja, o processo de introdução de conteúdos da disciplina de Física.

De acordo com Silva (2005, p. 41):

Na observação direta intensiva sistemática as coletas de registro de eventos observados são previamente definidas. [...] o registro dos dados pode ocorrer no ato, observando-se diretamente, no momento em que ocorrem.

2.2 LÓCUS DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, pela professora cursista de Segunda Licenciatura em Física, pelo Plano Nacional de Formação de professores da Educação Básica – PARFOR, pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amazonas. Esse trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Anselmo Jacob, localizada á Rua Solimões, bairro Conjunto Novo, Manaquiri. Foram tomados como universo da investigação duas turmas de alunos de 9º ano e duas turmas de 1º ano do ensino médio, totalizando uma média de 190 alunos e três professores de Ciências.

2.3 PROCEDIMENTOS

O processo de investigação da problemática em estudo se deu por meio do método observacional onde foram observados os professores de Ciências dos 9º anos do turno matutino no seu cotidiano escolar, suas

metodologias, os recursos didáticos utilizados em sala de aula, a relação professor e aluno e seu domínio sobre o conteúdo.

Mediante a observação feita, o investigador fez comparações entre a prática pedagógica dos professores observados, onde foi possível detectar semelhanças e diferenças no processo de ensino de Ciências. Assim possibilitou verificar cautelosamente a problemática em questão.

A coleta de dados foi efetuada na forma de amostragem intencional, que se caracterizaram pelo emprego de critérios previamente definidos, que se obtiveram amostras representativas mediante a inclusão de grupos supostamente capazes de fornecer as informações necessárias à investigação.

Para melhores resultados nesse trabalho, foram realizadas entrevistas e aplicação de questionários com os professores de Ciências, onde as perguntas faziam referência a sua formação, a carga horária da disciplina, se eles trabalham ou não os conteúdos de Física que constam no currículo do 9º ano, verificaram se a estrutura da escola oferece suporte para que os mesmos possam desenvolver seu trabalho e sua satisfação quanto a sua remuneração.

Com alunos do 9º ano e 1º ano do Ensino Fundamental, o intuito foi saber o que eles pensam em relação à Física e quais suas dificuldades diante desta disciplina e a importância dela na sua vida acadêmica. Os dados coletados foram validados pela qualidade e quantidade das informações coletadas em que permitiu compreender criticamente o sentido da temática investigada.

Levando-se em consideração os aspectos mencionados, considerou-se a metodologia essencial para a realização da pesquisa acadêmica, pois ela foi item que traçou minuciosamente os caminhos percorridos pelo investigador que buscou uma resposta convincente ao problema investigado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao analisar a situação do aprendizado e compreensão dos alunos aos conteúdos de Física no ensino médio, buscou-se descobrir com a efetivação dessa pesquisa, as causas que levam esses alunos a chegarem ao ensino médio sem as noções básicas dos conteúdos de Física que deveriam ter sido trabalhados no 9º ano do ensino fundamental. Tendo em vista que essa disciplina é fator indispensável no currículo escolar. Por isso, a presente pesquisa foi intitulada como “o ensino de Física no 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Anselmo Jacob”.

Para a investigação, foi necessário observar o cotidiano escolar do professor de Ciências na sala de aula, as metodologias e recursos utilizados e a relação professor e aluno. Foram comparadas as práticas pedagógicas deles, diagnosticada a formação acadêmica dos docentes envolvidos na investigação e também o grau de satisfação desses docentes em relação a sua remuneração e carga horária de trabalho.

Esses dados seguem nas tabelas abaixo, os três professores entrevistados foram aqui denominados por letras A, B e C.

Tabela 1 – Questionário aplicado ao professor “A”

Nº	Perguntas	Respostas
01	As metodologias utilizadas estimulam os alunos a participarem das aulas?	Nem sempre.
02	Como você considera a sua relação com os alunos?	Muito boa.
03	A sua remuneração é compatível com sua carga horária de trabalho?	Não.
04	Qual a sua formação acadêmica? É licenciado em que área?	Em Ciências Naturais.

05	O currículo do 9º ano envolve Química, Física e Biologia. Você consegue trabalhar os conteúdos das três áreas?	Não gosto de Química e nem de Física, por isso só trabalho Biologia.
----	--	--

Tabela 2 – Questionário aplicado ao professor “B”

Nº	Perguntas	Respostas
01	As metodologias utilizadas estimulam os alunos a participarem das aulas?	Acredito que deixo a desejar, pois nem sempre consigo atrair a atenção deles para aula.
02	Como você considera a sua relação com os alunos?	Tento manter um relacionamento amigável com eles.
03	A sua remuneração é compatível com sua carga horária de trabalho?	Tenho uma carga de 12 horas, mas gostaria que fossemos melhor remunerado.
04	Qual a sua formação acadêmica? É licenciado em que área?	Pós graduada e Licenciada em Ciências Naturais.
05	O currículo do 9º na envolve Química, Física e Biologia. Você consegue trabalhar os conteúdos das três áreas?	Por gostar de Biologia, priorizo essa área e quando dá tempo trabalho as outras.

Tabela 3 – Questionário aplicado ao professor “C”

Nº	Perguntas	Respostas
01	As metodologias utilizadas estimulam os alunos a	Gosto de usar data show, vídeos e outros. Eles são bem

	participarem das aulas?	participativos nas aulas.
02	Como você considera a sua relação com os alunos?	Mantenho uma relação boa com eles.
03	A sua remuneração é compatível com sua carga horária de trabalho?	Não. É muito trabalho e pouca remuneração.
04	Qual a sua formação acadêmica? É licenciado em que área?	Licenciada em Ciências Biológica.
05	O currículo do 9º na envolve Química, Física e Biologia. Você consegue trabalhar os conteúdos das três áreas?	Início o ano letivo com Biologia e depois Química e por último, quando há tempo, trabalho a Física.

Fazendo uma comparação entre os dados coletados dos três professores entrevistados, percebeu que há semelhanças e diferenças nas suas respostas. No item 1, percebe-se que na dinâmica do fazer pedagógico não há muita criatividade e diversidade de materiais utilizados. No item 2 a maioria mantém um bom relacionamento com os alunos, isso favorece nos resultados esperados com a turma. No que diz respeito à remuneração e carga horária, se percebe um grau de insatisfação muito grande por parte dos professores, isso pode causar resultados negativos no processo de ensino. E no que diz respeito à formação acadêmica e o currículo de ensino do 9º ano, existem grandes semelhanças nas respostas, pois ambos são licenciados em Ciências e por esse motivo priorizam o ensino de Biologia, deixando assim para o último momento, os conteúdos de Química e Física.

Com o intuito de colher informações dos discentes, foram aplicados questionários aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio, a fim de averiguar o que eles pensam em relação ao Ensino de Física, sua contribuição para a sua vida cotidiana e o nível de

dificuldades na compreensão dos conteúdos de Física. Nas tabelas a seguir constam os resultados coletados.

Tabela 4 – Questionário aplicado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

Nº	Perguntas	Respostas		Não opinaram	Quant. de entrevistados
		Sim	Não		
01	Os conteúdos Física têm sido trabalhados nas aulas de Ciências?	16%	80%	4%	90
02	O professor utiliza recursos didáticos para expor o assunto?	89%	9%	2%	
03	Os conteúdos estudados, em geral na escola, têm relação com seu cotidiano e suas tecnologias?	61%	35%	4%	
04	Você tem dificuldades na compreensão dos conceitos de Física?	84%	11%	5%	

Gráfico 1 – Percentual das respostas da tabela 4

Tabela 5 – Questionário aplicado aos alunos do 1º ano do Ensino Médio.

Nº	Perguntas	Respostas		Não opinaram	Quant. de entrevistado
		Sim	Não		
01	Você gosta de estudar os conteúdos de Física?	24%	70%	6%	100
02	O professor utiliza recursos didáticos para expor o conteúdo?	55%	39%	6%	
03	Os conteúdos de Física estudados na escola têm relação com seu cotidiano e suas tecnologias?	73%	21%	6%	
04	Você tem dificuldades na compreensão dos conceitos e fórmulas estudadas em Física?	79%	15%	6%	

Gráfico 2 – Percentual das respostas da tabela 5

Esse estudo está sendo de suma importância para a sociedade escolar, pois trouxe dados comprovativos a diversos problemas levantados no início da pesquisa.

CONCLUSÃO

Após análise dos resultados obtidos na presente pesquisa, acredita-se que são satisfatórios, pois os objetivos foram alcançados, onde chegou à conclusão que muito se precisa contribuir para o avanço da educação, não basta somente ter professores, alunos e escolas. É necessário que o profissional seja valorizado com uma remuneração digna do seu ofício, que a escola disponha de recursos didáticos, mídias e tecnológicos para serem utilizados nas aulas das diversas áreas do conhecimento. O educador também precisa atuar na área de sua formação, no currículo do 9º ano do Ensino Fundamental consta a introdução de conteúdos de Química, Física e Biologia, é notório que o dever seja do estado em contratar profissionais qualificados nas devidas áreas para atuar efetivamente garantindo o direito de aprendizagem dos alunos. Foi comprovado por meio desse trabalho que nossos alunos chegam ao Ensino Médio sem conhecimento prévio dos conteúdos de Física, isso por não terem a introdução básica desses conteúdos no Ensino Fundamental, 9º ano.

Essa ausência de conhecimento dos assuntos básicos de Física pelos alunos se dá, de acordo com a comprovação desse estudo, devido os professores não trabalharem os conteúdos programáticos de Física do currículo do 9º ano, segundo esses professores, por eles terem a formação em Ciências Naturais e Biológicas, priorizam os conteúdos de Biologia e depois, se houver tempo, trabalham os demais. Por essa deficiência, nossos alunos encontram dificuldades nos conteúdos de Física no 1º ano do Ensino Médio, adquirindo uma antipatia por essa área do conhecimento e conseqüentemente um baixo rendimento escolar.

REFERÊNCIAS

PRASS, Alberto Ricardo. (www.física.net)/acessado em 22/07/2015 às 14horas.

BONJORNO, RAMOS, Cleiton Marcico. Física: Mecânica, 1º ano. 2 ed. São Paulo: FTD, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: ciências naturais. Brasília. 1998.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Miniaurélio Século XXI: **o minidicionário da língua portuguesa / Aurélio Buarque de Holanda Ferreira**; coordenação de edição, Margarida dos anjos, Marina Baird Ferreira; lexicografia dos Anjos... [et al.] Ed. Ver. Ampliada. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.www. física.net/física/acessado em 21/07/2015 as 19horas e 34minutos.

SILVA, Almir Liberato da. (coord.). **Pesquisa e prática pedagógica I**. Manaus: UEA edições, 2005. FNDE. Artmed. Porto Alegre. nº. 35, agosto/outubro, 2005.

¹Graduanda em Segunda Licenciatura em Física – PARFOR.
Email: millisena@hotmail.com.

² Professor Doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.
Email: mgomes@ifam.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil